
П. В. Кузик

**ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРИЧИН СМЕРТІ ТА ЯКОСТІ КЛІНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ У
ЛЬВІВСЬКОМУ РЕГІОНАЛЬНОМУ ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГІЧНОМУ ЦЕНТРІ У 2010-2012 рр.**

Львівське обласне патологоанатомічне бюро, м. Львів

Проаналізовано історії хвороб і протоколи патологоанатомічних досліджень пацієнтів, померлих у Львівському регіональному фтизіопульмонологічному центрі (ЛРФПЦ) протягом трьох років (2010–2012). За цей період часу в стаціонарі померло 682 пацієнти: 680 дорослих і двоє дітей. Спостерігалась тенденція до

збільшення кількості померлих: у 2010 році померло 210 хворих, у 2011 — 230, у 2012 — 242. Згідно чинних нормативно-правових документів патологоанатомічному дослідженню підлягало 673 померлих. У патологоанатомічній лабораторії при ЛРФПЦ було проведено посмертне дослідження усіх 673 померлих, які під-

лягали патологоанатомічному розтину. 9 пацієнтів скеровано на судово-медичний розтин (ці випадки не включені в дане дослідження). Таким чином, без розтину не було видано ні одного пацієнта, померлого у ЛРФПЦ.

При посмертному патоморфологічному дослідженні туберкульоз (ТБ) виявлено в 335 померлих (49,8 %). У 302 випадках (44,9 %) він був причиною смерті: у 290 спостереженнях (43,1 %) — основною причиною смерті, у 12 (1,8 %) — другою основною патологією в бікаузальному генезі смерті. У 33 хворих (4,9%) ТБ був супутнім захворюванням і не вплинув на танатогенез. Серед морфологічних форм ТБ домінували: фіброзно-кавернозний ТБ легень — 117 (38,7 %) випадків та дисемінований ТБ легень — 75 (24,8 %).

Померлих пацієнтів із ВІЛ-інфекцією було 157 (23,3 %). Серед них 154 хворих (22,8 %) померли від вторинних захворювань й опортуністичних інфекцій внаслідок важкого набутого імунodefіциту (ТБ, пневмоцистна пневмонія, токсоплазмоз головного мозку та інші). Троє ВІЛ-інфікованих пацієнтів померло від інших причин: двоє — від гострого панкреатиту, один — від грипу А. Ко-інфекцію ВІЛ/ТБ встановлено в 108 випадках (16,1 %).

Іншими причинами смерті були: хвороби органів дихання — 72 (10,7 %) спостереження, злоякісні пухлини — 64 (9,5 %), хвороби органів кровообігу — 56 (8,3 %), хвороби органів травлення — 23 (3,4 %), хвороби ендокринної системи — 3 (0,5 %), хвороби крові, кровотворних органів та окремі порушення з залученням імунного механізму, патологія сечостатевої системи, хронічний алкоголізм, інші інфекційні хвороби — по 2

випадки (по 0,3 %); ревматоїдний артрит, синдром Лайєла, вроджена кістозна мальформація бронхів — по одному (по 0,2 %). В структурі хвороб органів дихання найчастіше спостерігались: пневмонії — 49 випадків (7,2 %), інтерстиційні захворювання легень — 8 (1,2 %), ХОЗЛ — 7 (1,0 %), грип — 6 (0,9 %). Серед злоякісних пухлин домінував рак легень — 34 випадки (5,1 %), серед серцево-судинних захворювань — інфаркт міокарда (17 спостережень, 2,5 %), серед патології органів травлення — цироз печінки (12 випадків, 1,8 %).

За результатами посмертного патоморфологічного дослідження й клініко-морфологічних співставлень розбіжність між заключним клінічним і патологоанатомічним діагнозами за основним захворюванням встановлено в 104 випадках (15,5 %). Розбіжність I категорії була у 20 випадках (19,2 %), II категорії — в 81 (77,9 %), III — у 3 (2,9 %). Розбіжність діагнозів за нозологічним принципом виявлено у 48 спостереженнях (46,2 %), за формулюванням — у 40 (38,5%), за комбінованим основним захворюванням — у 9 (8,7 %), за локалізацією патологічного процесу — в 6 (5,8 %), за етіологією — в одному. Найчастішими першопричинами смерті — нозологічними одиницями, які прижиттєво не діагностовані в ЛРФПЦ були: пневмонія — 6 випадків; емболігенний флеботромбоз нижніх кінцівок — 5; ВІЛ-інфекція і інфаркт міокарда — по 4; рак легень — 3. Розбіжність діагнозів за смертельними ускладненнями констатовано в 7 померлих (1,8 %).

Таким чином, найчастішими причинами смерті померлих у ЛРФПЦ були: ТБ (44,9 %), вторинні захворювання й опортуністичні інфекції внаслідок важкого набутого імунodefіциту при ВІЛ-інфекції (22,8 %), пневмонії (7,2 %) та рак легень (5,1 %).